

OMON MUXTOR"MING BIR QIYOFA" ROMANIDA OBRAZ YARATISH MAHORATI

Atabayeva Go'zal Farxodovna

Nizomiy nomidagi TDPU katta o'qituvchisi
gozalatabayeva2022@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924075>

Adibning o'zi "Ming bir qiyofa" romanidagi tasvirlash uslubi haqida quyidagilarni yozadi: «Men har gal bir-biriga o'xshamaydigan roman yozishga urindim. Va ma'lum darajada bunga erishdim ham, deb o'ylayman... Insonning o'zida hammasi – ezgulik va yovuzlik mujassam, degan qadim Sharq falsafasiga tayandim. Mana, eslasangiz, «Ming bir qiyofa»da Abdulla Hakim – gunohlari bor va ezgu ishlari ham ko'p. Burhon Sharif ham xuddi shunday. Hech qaysi bir qahramonim yuz foiz ijobiy yoki salbiy emas»¹. Darhaqiqat, adib insonni boricha tasvirlashga, undagi ezgulik va yovuzliklarni birday yoritishga harakat qiladi va bunga ma'lum darajada erishadi ham. U qalamga olinayotgan mavzuni yoritishda insonni mukammal tasvirlashni niyat qilmaydi. Inson tabiatidagi ijobiy va salbiy jihatlarga birdek e'tiborni qaratib, qahramonlarni real zamindan uzilmagan holda tasvirlaydi. Asarda g'arbona uslub, xalq og'zaki ijodi va mumtoz adabiyot syujetlari o'zaro sintezlashib, natijada o'zbek romanchiligi uchun yangicha ruhdagi asar yuzaga keladi. Yozuvchi unda an'anaviy syujet qolipidan chekinib, yangi syujet qurilmasini yaratgan. Muhimi, romanda O.Muxtor qahramonlar boshidan kechirgan sarguzashtlarni yaxlit voqealar tizimi orqali kitobxonga havola etmay, mustaqil hikoyat va rivoyatlarda aks ettirgan. "Ming bir qiyofa" asari uch hikoyatdan tarkib topgan. Undagi har bir hikoyat o'zicha mustaqil bo'lib, biridagi voqealarning davomi ikkinchisida kuzatilmaydi. Hikoyatlarning har biri alohida syujet yo'nalishiga ega. Bir qarashda ushbu hikoyatlar bir-biri bilan bog'liq emasday tuyulishi mumkin. Ammo yozuvchining o'zi ta'kidlaganidek: "... ziyrak o'quvchi nega uch hikoyat yaxlit asar deb atalgani, ma'no va mazmun nimadan iborat ekanligini o'zi ilg'ab oladi" (3-b). Mazkur asarning g'oyaviy yo'nalishida insonning hayoti sinov va kurashlardan iborat ekanligi, unda doimo ezgulik va yovuzlik o'rin almashib turishiga e'tibor qaratiladi. Yozuvchi buni romandagi Abdulla Hakim, Halima, Burhon Sharif, Sadirjon, Gulxumor, Nasriddin kabi qahramonlarning hayoti misolida yoritadi. Asarda Burhon Sharif odamlarga yaxshilik qilib, mehr bilan qaraydi, yovuzlik va jaholatga qarshi kurashib, nopok kimsalarning jazolanishiga erishadi. Ammo u inson qonida, tiynatida mavjud yovuzlikka qarshi chora topa olmaydi. U ming bir qiyofaga evrilayotgan nopok kimsalar, korchalonlarga qarshi kurashadi. Umrini ruhiy qiynoqlar iskanjasida, yolg'izlikda o'tkazgan Burhon Sharif o'zida ham ichki bir alam-advovat tuyg'usi mavjudligini angelaydi. Hayotining so'ngida Burhon Sharif Abdulla Hakim ruhiga xiyonat qilgani, uning kundaliklarini e'lon qilmaganidan afsuslanadi. Tabiatan olijanob bo'lgan roman qahramoni so'zida turmaslikni ham xiyonat, yovuz jinoyat deb biladi. Bu haqda romanda shunday deyiladi: «Mening har xil yovuzlar, korchalonlardan farqim nima?! Inson qayta tirilib, u dunyoda ko'rishadigan bo'lsa, men Abdullaning yuz-ko'ziga qanday qarayman?!» (Roman, 162-b). Ruhiy qiynoqlar iskanjasidagi Burxon Sharif dunyoda o'zicha to'g'ri deb o'ylab yashagan e'tiqodidan boshqa haqiqatlar ham borligini anglab yetadi. O.Muxtorning "Ming bir qiyofa" romani kompozitsion qismlari tegishli tartibda joylashtirilgan bo'lib, unda konseptual

¹ Омон Мухтор. Тўрт томон қибла. – Тошкент: Шарк НМК, 2000. – Б. 418

butunlik ta'minlangan. Romanning "Birinchi hikoyati" to'rt manzaradan tarkib topgan. "Birinchi manzara"ning "Tutqin" nomli bobida Abdulla Hakimning Burxon Sharif gumon qilib, uning o'rniga tutqin qilib olinishi, chekkan azob-uqubatlari, ruhiy va jismoniy qiynoqlari tasvirlanadi. Burhon Sharifga qiyofadosh Abdulla Hakim hayot mashaqqatlarini ko'rgan, yoshlikdan qiyinchilik bilan kun kechirgan. Beva onasi qo'lida o'sib, onasidan ham ayrilgan, sevgilisiga ham erisha olmagan bu kishi dunyodan ko'ngli sovib, oila qurib, bola-chaqa ham orttirmagan. Oddiy xizmatchi bo'lib ishlaydigan Abdulla Hakim ijara uyda yashaydi, ba'zan ichishdan ham tiyila olmaydi. Burhon Sharif uni ukasi o'rnida ko'radi va ba'zan sahovat ko'rsatib, o'z o'rniga ziyofatlarga jo'natib turadi. Romandagi Burhon Sharifning haqiqatparvarligi, to'g'riso'zligi jamiyatdagi nopok kimsalarni cho'chitib qo'yadi. Ular qo'lga yanglishib tushib qolgan qiyofadoshi Abdulla Hakim Burxon sharifga xiyonat qilishni istamaydi. Ro'y berayotgan nohaqliklarga nisbatan qalbida tug'ilgan g'azab va nafrat uni dadillikka undaydi. Umrida bir marta fidoyilik ko'rsatishni istagan Abdulla Hakim Burhon Sharifni qilgan yaxshiliklari evaziga zolimlardan asrab qolishga harakat qiladi. Abdulla Hakim uni Burhon Sharif gumon qilayotganlarga haqiqatni aytishni istamaydi. Abdulla Hakim xayolidan shunday fikrlar o'tadi: «Seni Burxon Sharif deb tutishdimi, Burxon Sharifning izidan tushishmaydi! Demak, senga doim yaxshilik qilgani evaziga, hozircha tinch, ezgu bir ishni bajarayotgan Burxonni sen asarshing kerak», - deydi. (Roman,12-b).

Abdulla Hakim o'zining Burxon Sharif emasligini aytib, tinimsiz qiynoqlardan qutilib ketishi, hatto xohlagancha boylikka ega bo'lishi ham mumkin edi. Lekin u "shaytonga dars bergan" bu kishilarga haqiqatni aytishni istamaydi. O'z vijdoniga xilof ish tutib, Burhon Sharifga nisbatan xiyonat qilishni xohlamaydi. Qalbida bu nopok kimsalarga nisbatan cheksiz nafratni tuygan Abdulla Hakim do'stiga bo'lgan sadoqatni poymol etib jonni omon saqlashni inson nomiga nomunosib deb biladi. Jasoratni o'z ruhi va tafakkuridan olgan Abdulla Hakim cheksiz azob-uqubatlarga chidaydi. Uning tabiatidagi bu go'zal sifat aniq faoliyat orqali namoyon bo'ladi. U o'z irodasiga bo'ysinib, azobga bardoshli bo'lishga ichki intilish ham uni jasoratga undagan edi. "Xonadagi olti yigit shu payt, bir to'r mushukning orasiga tushib qolgan sichqondek, uni papalay boshlashdi. Biri urdi, biri tepti, biri ikki kuragi ostiga ignami, bigizmi sanchdi" (Roman,16-b.)

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Atabayeva G.F. The sign content of "Ffu" novel // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, USA. 2022. – P.139-142. (Impact Factor - 8.0).
2. Atabayeva G.F. Poetic expressions in the novel "a Thousand one person" // Development EPRA International Journal of (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal. India. Value : 1.241 Indexed By: DOI : 10.36713/epra2016 Volume: 6, Issue:8, August 2021. – P. 189-191.
3. Atabayeva G.F. Poetical interpretation of personal and social relations in the novels of Odil Yakubov. // "So'z san'ati" xalqaro jurnali ISSN 2181-9297 Doi Journal 10.26739/2181-9297. – Toshkent: 2020. № 3. – B. 351-355. (10.00.00. № 31)
4. BURKHANOVA, F. (2021). The Use Of Myths And Legends In Creation Of Story In Modern Uzbek Prose. Int. J. of Aquatic Science, 12(2), 2795-2800.
5. The methods of studying and analyzing classical poetic arts in literature lessons // Journal of critical reviews, 2020. – №5. – B. 1631-1641

6. Burkhanova, F The Wisdom In The Works Of Alisher Navoi// Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3) ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X (Dec 03, 2021) P. 32467-32472

7. Burkhanova, F. (2018). The use of metaphor in the stories of Nazar Eshankul. Theoretical & Applied Science, (10), 312-315.

8. Burkhanova F. A New Artistic Interpretation Of The Image Of Sisyphus. Journal of Positive School Psychology . 2022, Vol. 6, No. 9, 2746-2752

9. Burkhanova F. ABOUT THE ANALYSIS OF THREE STORIES. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 10, Issue 10, Oct. (2022) 174-178

INNOVATIVE
ACADEMY